

ӘОЖ: 378.147:81'243
ЭВФЕМИЗМДЕР МЕН ДИСФЕМИЗМДЕРДІ ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ
СТУДЕНТТЕРДІҢ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ

АЛИМОВА АЙНЕЛЬ ГАЛЫМЖАНОВНА
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Филология факультетінің 1-курс магистранты

Ғылыми жетекші – **ТАУБАЕВ Ж.Т.**, PhD докторы
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа:** Берілген мақалада эвфемизмдер мен дисфемизмдерді оқыту арқылы студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру әдістемесі қарастырылады. Эвфемистік және дисфемистік лексика тілдегі мәдени нормалар мен әлеуметтік құндылықтарды бейнелейтін маңызды құрал ретінде талданады. Зерттеу барысында аталған тілдік бірліктерді оқытуда олардың контексттік және мәдени ерекшеліктерін ескеру қажеттілігі негізделеді. Сонымен қатар, коммуникативтік тәсілдер, салыстырмалы талдау және аутенттік материалдарды қолдану сияқты тиімді әдістер сипатталады. Мақалада студенттердің тілдік және мәдени сезімталдығын дамытуға бағытталған практикалық тапсырмалар ұсынылады. Ұсынылған әдістеме студенттердің мәдениетаралық қарым-қатынас жасау қабілетін жетілдіруге мүмкіндік береді.*

***Кілт сөздер:** эвфемизмдер, дисфемизмдер, мәдениетаралық коммуникация, коммуникативтік құзыреттілік, шет тілін оқыту, лексикалық бірліктер, оқыту әдістемесі*

Кіріспе. Қазіргі білім беру жүйесінде шет тілін оқыту үдерісі тек тілдік дағдыларды қалыптастырумен шектелмей, студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілігін дамытуға бағытталуда. Жаһандану жағдайында әртүрлі мәдениет өкілдерімен тиімді қарым-қатынас жасау қабілеті білім алушының кәсіби және тұлғалық дамуының маңызды көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда, тілдің тек грамматикалық құрылымдарын меңгеру жеткіліксіз, сонымен қатар оның мәдени және әлеуметтік ерекшеліктерін түсіну қажет.

Мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілік – тек шет тілінде еркін сөйлеу емес, сонымен бірге әртүрлі мәдени мәнмәтіндерді түсіну, сәйкес тілдік құралдарды дұрыс таңдау және қарым-қатынас барысында мәдени нормаларды сақтау қабілеті. Мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілік студенттердің халықаралық ортада тиімді әрекет етуіне мүмкіндік береді. Сондықтан шет тілін оқыту барысында тілдік бірліктердің мәдени астарына ерекше көңіл бөлу маңызды.

Осы тұрғыдан алғанда, эвфемизмдер мен дисфемизмдер тілдің мәдени мазмұнын ашатын маңызды лексикалық құралдар болып табылады. Эвфемизмдер сөйлеуде дәрежелікті жұмсартып, сыпайылықты сақтауға мүмкіндік берсе, дисфемизмдер белгілі бір құбылысты эмоционалды және экспрессивті түрде жеткізуге қызмет етеді. Алайда студенттер көбінесе мұндай лексикалық бірліктердің мағыналық және мәдени ерекшеліктерін толық түсінбей, оларды орынсыз қолдануы мүмкін. Аталған қателік мәдениетаралық коммуникацияда түсінбеушілікке әкелуі ықтимал.

Сондықтан эвфемизмдер мен дисфемизмдерді оқыту мәселесі қазіргі педагогикада өзекті бағыттардың бірі болып табылады. Бұл бірліктерді мақсатты түрде меңгерту студенттердің тілдік құзыреттілігін ғана емес, олардың мәдениетаралық қарым-қатынас жасау қабілетін де дамытуға ықпал етеді.

Эвфемизмдер мен дисфемизмдердің мәдениетаралық коммуникацияда маңызды рөл атқарады. Эвфемизмдер мен дисфемизмдер – тілдегі мағыналық және стилистикалық

реңктерді білдіретін маңызды лексикалық бірліктер. Эвфемизмдер – жағымсыз, дөрекі немесе тікелей айтылуы қолайсыз сөздердің орнына қолданылатын жұмсартылған формалар. Олар сөйлеуде сыпайылықты сақтау, әлеуметтік нормаларды бұзбау және коммуникативтік шиеленісті болдырмау мақсатында қолданылады. Ал дисфемизмдер керісінше, белгілі бір құбылысты әдейі дөрекі, өткір немесе эмоционалды түрде жеткізу үшін қолданылатын сөздер мен тіркестер болып табылады [1].

Эвфемизмдердің коммуникативтік қызметі – тыңдаушыға жағымды әсер қалдыру, қарым-қатынасты жұмсарту және әлеуметтік этиканы сақтау [2]. Мысалы, ағылшын тілінде “to die” (өлу) сөзінің орнына “pass away”, “no longer with us” сияқты эвфемистік тіркестер қолданылады. Қазақ тілінде де “өлді” орнына “қайтыс болды”, “дүниеден өтті” деген жұмсақ формалар кеңінен қолданылады. Бұл мысалдар әртүрлі мәдениеттерде адамдардың бір-біріне деген құрметін білдіру тәсілдерінің ұқсастығын көрсетеді.

Ал дисфемизмдердің қызметі көбінесе эмоцияны күшейтуге, негативті көзқарасты білдіруге немесе белгілі бір жағдайға сыни баға беруге бағытталған. Мысалы, ағылшын тілінде “He is old” деген бейтарап сөйлемнің орнына “He is a bag of bones” немесе “old fossil” сияқты тіркестер қолданылса, бұл сөйлеушінің жағымсыз көзқарасын білдіреді. Қазақ тілінде де “қарт адам” орнына “кәрі шал” сияқты сөздер қолданылуы мүмкін, бұл да дисфемистік сипатқа ие.

Эвфемизмдер мен дисфемизмдердің қолданылуы мәдени ерекшеліктерге тығыз байланысты. Әртүрлі мәдениеттерде бір тақырыпты жеткізу тәсілдері әртүрлі болады. Мысалы, ағылшын тілінде адамның сыртқы келбетіне қатысты тікелей сын айту дөрекі қабылдануы мүмкін. Сондықтан “You are fat” деген сөйлемнің орнына “You look a bit overweight” сияқты жұмсартылған форма қолданылады. Егер студент мұндай ерекшеліктерді білмесе, ол грамматикалық тұрғыдан дұрыс сөйлегенімен, мәдени тұрғыдан қате әсер қалдыруы мүмкін.

Сонымен қатар, бұл лексикалық бірліктердің мағынасы контекстке тәуелді болады. Бір сөз әртүрлі жағдайда әртүрлі қабылдануы мүмкін [3]. Мысалы, “cheap” сөзі кей жағдайда “арзан” деген бейтарап мағына берсе, басқа контекстте “сапасыз” деген жағымсыз реңкке ие болуы мүмкін. Мұндай ерекшеліктерді түсіну студенттердің тілдік және мәдени сезімталдығын арттырады.

Эвфемизмдер мен дисфемизмдерді оқыту әдістемесі. Эвфемизмдер мен дисфемизмдерді оқыту шет тілін меңгерудің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және ол студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға тікелей ықпал етеді. Бұл лексикалық бірліктерді меңгерту барысында олардың тек тілдік емес, сонымен қатар мәдени және контекстік ерекшеліктерін ескеру қажет. Осыған байланысты оқыту үдерісінде арнайы әдістемелік тәсілдерді қолдану маңызды болып табылады.

Бірінші кезекте, эвфемизмдер мен дисфемизмдерді оқытуда контекст арқылы оқыту әдісі ерекше рөл атқарады. Себебі бұл бірліктердің мағынасы көбінесе нақты жағдаятқа байланысты өзгеріп отырады. Мысалы, “He is unemployed” және “He is between jobs” сөйлемдері мағына жағынан ұқсас болғанымен, олардың коммуникативтік реңкі әртүрлі. Екінші сөйлем эвфемистік сипатқа ие және жағымсыз ақпаратты жұмсартып жеткізеді. Мұндай айырмашылықтарды түсіндіру үшін мәтіндер, диалогтар және жағдаяттық тапсырмалар қолдану тиімді. Контекст арқылы оқыту студенттерді сөздерді орынды қолдануға үйретеді.

Екінші маңызды тәсіл – коммуникативтік тапсырмалар жүйесін қолдану. Бұл әдіс студенттердің белсенді қатысуын қамтамасыз етіп, олардың сөйлеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді [4]. Мысалы, рөлдік ойындар барысында студенттерге әртүрлі жағдаяттар ұсынылады: жұмыс орнында қызметкердің қызметінің төмендеуін хабарлау, клиентпен сыпайы сөйлесу немесе жағымсыз пікірді жұмсартып жеткізу. Осындай тапсырмалар арқылы студенттер эвфемизмдер мен дисфемизмдерді нақты коммуникативтік жағдайда қолдануды үйренеді. Мысалы, “Your work is bad” орнына “Your work needs improvement” деп айту

эвфемистік форма екенін түсінеді. Бұл тәсіл студенттердің тілдік икемділігін арттырып, қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырады.

Үшінші маңызды әдіс – салыстыру (контрастивтік) әдісі. Бұл әдіс ана тілі мен шет тіліндегі ұқсас және айырмашылықты құбылыстарды анықтауға негізделеді. Мысалы, қазақ тіліндегі “өтірік айтты” деген тікелей форма мен ағылшын тіліндегі “He wasn’t completely honest” эвфемистік нұсқасын салыстыру арқылы студенттер сөйлеуді жұмсарту тәсілдерін түсінеді. Ал дисфемизмдерде мәдени айырмашылықтар одан да айқын көрінеді, бұл студенттердің мәдениетаралық түсінігін тереңдетеді.

Сонымен қатар, эвфемизмдер мен дисфемизмдерді оқытуда аутенттік материалдарды пайдалану тиімді болып табылады. Фильмдер, сериалдар, әлеуметтік желілердегі жазбалар және күнделікті сөйлеу үлгілері студенттерге шынайы тілдік ортаны көрсетуге мүмкіндік береді.

Аталған әдістерді кешенді түрде қолдану студенттердің эвфемизмдер мен дисфемизмдерді дұрыс түсінуіне және орынды қолдануына ықпал етеді. Нәтижесінде, олар тек тілдік білім алып қана қоймай, әртүрлі мәдени ортада тиімді қарым-қатынас жасау қабілетін дамытады.

Практикалық тапсырмалар үлгілері. Эвфемизмдер мен дисфемизмдерді тиімді меңгерту үшін оқу үдерісінде практикалық тапсырмалар жүйесін қолдану маңызды болып табылады. Мұндай тапсырмалар студенттердің теориялық білімін тәжірибеде қолдануға мүмкіндік беріп, олардың тілдік және мәдени сезімталдығын дамытуға ықпал етеді.

Бірінші тапсырма түрі – **сөйлемдерді эвфемизм арқылы жұмсарту**. Бұл тапсырма студенттердің сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға және жағымсыз ақпаратты сыпайы түрде жеткізу дағдысын дамытуға бағытталған. Мысалы, студенттерге тікелей және дөрекі сөйлемдер ұсынылып, оларды жұмсартып қайта құрастыру талап етіледі:

- “He is poor” → “He is from a low-income background”
- “She is old” → “She is elderly”
- “He lied” → “He didn’t tell the truth”

Осындай тапсырмалар арқылы студенттер эвфемизмдердің қызметін түсініп, оларды нақты коммуникативтік жағдаяттарда қолдануға үйренеді.

Екінші тапсырма түрі – **дисфемизмдерді анықтау және талдау**. Бұл тапсырма студенттердің тілдегі эмоционалды және бағалауыштық реңктерді ажырата білу қабілетін дамытуға бағытталған. Мысалы, студенттерге бірнеше сөйлем ұсынылады және олар дисфемистік бірліктерді анықтап, олардың қандай әсер беретінін түсіндіреді:

- “This food is disgusting”
- “He is a complete idiot”
- “That idea is nonsense”

Студенттер бұл сөздердің неге дөрекі немесе жағымсыз реңк беретінін талдай отырып, олардың қолданылу шектеулерін түсінеді.

Үшінші тапсырма түрі – **жағдаяттық (situational) тапсырмалар**. Бұл тапсырмалар студенттердің эвфемизмдер мен дисфемизмдерді нақты өмірлік жағдайларда қолдану дағдыларын қалыптастырады. Мысалы:

Жағдаят: Сіз әріптесіңізге оның жұмысы жеткіліксіз деңгейде екенін айтуыңыз керек.

Тапсырма:

- алдымен тікелей түрде айтыңыз;
- кейін эвфемизм қолдана отырып жеткізіңіз.

Мұндай тапсырмалар студенттердің коммуникативтік икемділігін дамытып, әртүрлі тілдік стратегияларды қолдануға үйретеді.

Сонымен қатар, диалог құрастыру тапсырмалары да тиімді болып табылады. Студенттерге белгілі бір тақырып беріледі (мысалы, жұмыс, денсаулық, сыртқы келбет), және олар сол тақырыпта эвфемизмдер мен дисфемизмдерді қолдана отырып диалог құрастырады.

Бұл олардың сөйлеу дағдыларын дамытуға және тілдік бірліктерді саналы түрде қолдануға мүмкіндік береді.

Қорытындылай келе, эвфемизмдер мен дисфемизмдерді оқыту студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруда маңызды орын алады. Бұл лексикалық бірліктерді меңгеру тілдік білімді мәдени контекспен байланыстыруға мүмкіндік береді.

Зерттеу барысында контекст арқылы оқыту, коммуникативтік тапсырмалар және салыстыру әдістері тиімді екені анықталды. Бұл тәсілдер студенттердің сөздердің мағыналық реңктерін дұрыс түсінуіне және оларды орынды қолдануына ықпал етеді.

Нәтижесінде, студенттердің тілдік және мәдени сезімталдығы дамып, олар әртүрлі мәдени ортада тиімді қарым-қатынас жасауға қабілетті болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Allan K., Burrige K. Euphemism and Dysphemism: Language Used as Shield and Weapon. – New York: Oxford University Press, 1991. – 263 p.
2. Allan K., Burrige K. Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 316 p.
3. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 499 p.
4. Thomas J. Meaning in Interaction. – London: Longman, 1995. – 224 p.